

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСМЕРТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА

Абдуллаева Нина

ТашПМИ 5 курс, медико-педагогический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638100>

Аннотация. В данной статье описаны реальные возможности рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, посмертной лучевой диагностики в практике судебно-медицинских экспертов, изменения в организме умершего, не видимые глазу исследователя, причины смерти и наличие телесных повреждений, которые позволяют это осуществить, внутренние органы и рассмотрим состояние тканей.

Ключевые слова. Рентгенография, магнитный резонанс, томография, судмедэксперты, радиация, диагностика.

В современной практике судебно-медицинской экспертизы посмертная лучевая диагностика становится всё более востребованной и значимой. Этот метод обследования позволяет провести невидимые глазу исследователя изменения в теле покойного, помогая выявить причину смерти, определить наличие травм, оценить состояние внутренних органов и тканей. Посмертная лучевая диагностика – это метод, который позволяет проводить обследование тела умершего с помощью различных видов лучевых исследований, таких как рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Она играет важную роль в судебно-медицинской практике для определения причин смерти и обнаружения травм или патологий, которые могут быть скрыты при визуальном осмотре. История развития посмертной лучевой диагностики началась с внедрения рентгеновского исследования в медицинскую практику в конце XIX века. С течением времени, с развитием технологий и появлением новых методов исследования, посмертная лучевая диагностика стала более точной и надёжной. Сегодня судебно-медицинские эксперты могут использовать различные виды лучевых исследований, чтобы получить детальную информацию о состоянии тела умершего.

Судебно-медицинский эксперт играет ключевую роль в посмертной лучевой диагностике. Его обязанности включают сбор и анализ данных, полученных при лучевом обследовании умершего, для определения причины смерти, выявления травм или патологий, и разработки

заклучений и отчетов. Для успешного выполнения посмертной лучевой диагностики, судебно-медицинский эксперт должен иметь достаточный уровень знаний и навыков в области лучевой диагностики. Он должен быть компетентен в интерпретации результатов лучевых исследований и иметь хорошее представление о нормальных анатомических и патологических изменениях. Посмертная лучевая диагностика позволяет выявить внутренние травмы, патологии и изменения в органах и тканях тела покойного. Это может помочь определить причину смерти, обнаружить потенциальные преступления или неправильное медицинское вмешательство, а также оценить общее состояние здоровья умершего. В посмертной лучевой диагностике могут применяться различные техники, включая рентгенографию, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Каждая из этих техник имеет свои особенности и преимущества, которые могут быть использованы в зависимости от конкретной ситуации и целей исследования. Несмотря на многочисленные преимущества, посмертная лучевая диагностика также имеет свои ограничения и возможные ошибки. Некоторые из них включают сложности в получении качественных изображений, потерю детализации после смерти, а также возможные искажения или неправильную интерпретацию результатов. Это подчеркивает важность тщательности и объективности при проведении и оценке лучевого обследования после смерти.[1]

Рентгенография -это классический метод посмертной лучевой диагностики, основанный на использовании рентгеновских лучей. Он позволяет получить изображения скелета и определить наличие переломов, деформаций и других видимых изменений в костях. Компьютерная томография (КТ) является более современным методом посмертной лучевой диагностики. Она предоставляет трехмерные изображения внутренних органов и тканей, что позволяет более точно определить травмы и патологии. Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует магнитные поля и радиоволны для создания детальных изображений органов и тканей. Ее преимущество заключается в том, что она позволяет получить изображения с высокой детализацией без использования рентгеновского излучения. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - это метод лучевой диагностики, использующий радиоактивные вещества, которые вводятся в организм и накапливаются

в определенных тканях. ПЭТ позволяет получить информацию о метаболической активности и функциональных изменениях тканей.[2]

СТ – это еще одна замечательная технология, которая помогает нам изучать внутренние органы. Она похожа на своего "тезку" MRT, но вместо магнитных полей использует рентгеновское излучение. Компьютер вычисляет все данные и создает детальное изображение, которое помогает нам увидеть все, что скрыто внутри нашего пациента.

Посмертная радиография - это специальный вид лучевой диагностики, который проводится после смерти человека. Процедура включает в себя размещение тела в подходящей позе и получение рентгеновских изображений с использованием специального рентгеновского аппарата. Данные радиографии затем анализируются судебно-медицинским экспертом для определения патологических изменений или признаков насильственной смерти.

Трудности при проведении и интерпретации радиологических исследований проведение радиологических исследований умерших людей сопряжено с рядом уникальных проблем, которые могут повлиять на точность и интерпретацию результатов. Во-первых, отсутствие сотрудничества с пациентом может затруднить позиционирование и визуализацию по сравнению с живыми субъектами. Достижение идеального качества изображения, необходимого для точной диагностики, может быть сложной задачей из-за таких факторов, как посмертные изменения и трупное окоченение. Кроме того, посмертные рентгенологические исследования часто включают более длительный интервал времени между смертью и визуализацией по сравнению с диагностической визуализацией живых людей. Эта задержка может привести к усилению разложения и автолиза, что затрудняет визуализацию и интерпретацию определенных структур. Кроме того, наличие медицинских устройств или посмертных вмешательств, таких как бальзамирование, может привести к появлению артефактов, которые могут исказить результаты рентгенологического исследования, что может привести к неверной интерпретации. Возможные ошибки и источники систематической ошибки. Как и любой диагностический инструмент, посмертные рентгенологические исследования не лишены ограничений, и всегда существует вероятность ошибок и систематической ошибки.[3]

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - еще один современный метод лучевой диагностики, который не использует рентгеновское

излучение. Вместо этого, МРТ использует магнитные поля и радиоволны для создания детальных изображений органов и тканей. Этот метод особенно полезен при исследовании мягких тканей и органов, таких как мозг, сердце и суставы, но имеет свои ограничения, включая возможность наличия металлических имплантов или клаустрофобии у пациента.

Неверная интерпретация результатов рентгенологических исследований может быть вызвана различными причинами, такими как отсутствие стандартизированных протоколов и рекомендаций, специально разработанных для посмертной визуализации. Это может привести к несоответствиям в получении и интерпретации изображений, что приведет к повышению субъективности. Кроме того, квалификация и опыт рентгенолога или судебно-медицинского эксперта, проводящего обследование, играют решающую роль в точности диагноза. Недостаточная подготовка или ограниченный опыт в посмертной радиологии могут увеличить вероятность постановки ошибочного диагноза или упущения важных результатов.[4]

Важно понимать, что патологоанатомические рентгенологические исследования – это лишь одна часть головоломки в судебно-медицинском расследовании. Они должны быть интегрированы с другими методами и выводами, такими как результаты вскрытия и токсикологические отчеты, чтобы получить всестороннее представление о причине и обстоятельствах смерти. Учитывая все преимущества и возможности посмертной лучевой диагностики, можно сделать вывод о ее значимости и необходимости в работе судебно-медицинских экспертов. Этот метод обследования предоставляет дополнительную информацию, которая может быть важной для выявления причин смерти и достоверной оценки состояния тела покойного. Однако, необходимо учитывать ограничения и возможные ошибки данной методики, чтобы обеспечить максимальную точность и достоверность результатов.

В заключение, посмертная лучевая диагностика представляет значительное значение в работе судебно-медицинского эксперта. Она обеспечивает необходимые данные и информацию для более точной и объективной оценки причин смерти, определения травм и патологий. Развитие и применение лучевых методов диагностики в судебно-медицинской практике будет продолжаться, что позволит совершенствовать и улучшать процесс расследования смертельных случаев и приносить правду и справедливость в судебные дела. Несмотря

на то, что патологоанатомические рентгенологические исследования дают ценную информацию в судебно-медицинской практике, они не лишены ограничений и потенциальных ошибок. Для обеспечения точных и надежных результатов следует учитывать уникальные проблемы, связанные с умершими людьми, а также потребность в стандартизированных протоколах и опытной интерпретации.

Список литературы:

1. Леви А.Д., Харке Т.Х. Основы судебно-медицинской визуализации: текст-атлас. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press, 2010/.
2. Перссон А., Линдблом М., Джековски К. Современный конвейер для посмертной КТ и МРТ-визуализации: от сбора данных до интерактивной интерпретации изображений при аутопсии. Акта Радиол 2011; 52: 522-36.
3. Давай в ПМ. Компьютерная томография используется как рутинная процедура при патологоанатомических исследованиях. Am J Forensic Med Pathol 2009; 30:219-22.
4. О'Доннелл С., Ротман А., Коллетт С., Вудфорд Н. Текущий статус рутинной посмертной КТ в Мельбурне, Австралия. Судебно-медицинская экспертиза, 2007 г.; 3: 226-32.
5. Лет П.М., Томсен Дж. Опыт посмертной компьютерной томографии в Южной Дании, 2006-11 гг. J Судебное радио. Визуализация 2013; 1(4):161-6.
6. Фернандес КМС, Маркес ЖАМ, Серра М да Кошта. Судебно-медицинская визуализация и радиология в Бразилии. Историческое событие и новая эпоха. J Forensic Radiol Imaging 2013; 1 (4); 220-4.